

ИЗМЕЂУ ЖЕЉА И РЕАЛНОСТИ: ИСТРАЖИВАЊЕ НАМЕРА О ПОВРАТКУ МЕЂУ ПРИПАДНИЦИМА ДРУГЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ МИГРАНАТА ИЗ СРБИЈЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ

ДАНИЦА ШАНТИЋ
danicasantic@gmail.com

МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ
milicageo123@gmail.com

Универзитет у Београду
Географски факултет
Студентски трг 3/III, Београд, Србија

САЖЕТАК: Повратне миграције представљају недовољно истражену област у оквиру студија о мобилности становништва. Иако намера о повратку не представља и гаранцију за његову реализацију, мигранти који исказују намеру да се врате имају веће шансе да то и остваре у односу на оне који о томе и не размишљају. Посматрано са аспекта државе порекла, повратне миграције могу имати велики значај за укупни развој државе, нарочито уколико је реч о повратку младих људи који су репродуктивно и радно способни. У раду су представљени резултати истраживања спроведеног међу припадницима друге генерације миграната из Србије у кантону Луцерн (Швајцарска) с циљем утврђивања њихових намера о повратку. За потребе рада спроведена је on-line анкета затвореног типа, док је испитивање утемељено интервјуима. Резултати су указали на сложеност и нераскидивост везе миграната са Републиком Србијом на различитим нивоима. Међутим, показало се да на намеру о повратку утичу бројни фактори који су превасходно повезани са задовољством живота у држави пријема.

У том контексту не изненађује податак да највећи број испитаника не планира да се врати у Србију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: повратне миграције, друга генерација миграната, Србија, Швајцарска

Повратне миграције, као недовољно истражено подручје међународних миграција, постају све значајнији предмет дискусија у научним миграционим круговима [Ndreka 2019: 4]. Један од основних разлога због којег овај тип миграција представља недовољно истражену област огледа се у чињеници да је већина истраживачких ресурса лоцирана у високо развијеним државама, док се већина повратника враћа у државе у развоју [Pirvu 2017: 193]. Литература о овом феномену претежно је усмерена на истраживања о реализованом повратку и процесу (ре)интеграције у држави порекла [Fakiolas and King 1978; Van Houte and Davids 2014; Cassarino 2015; Cawley and Galvin 2016; Flahaux 2017; Coniglio and Brzozowski 2018] и расветљавању намера о повратку миграната [Bilgili and Siegel 2015; Carling and Pettersen 2014; Paparusso and Ambrosetti 2017; Bonifazi and Paparusso 2018]. Иако намера о повратку не представља и гаранцију за његову реализацију, мигранти који исказују намеру да се врате имају веће шансе да то и остваре у односу на оне који о томе и не размишљају [према Bilgili and Siegel 2015: 1]. Познавање намера миграната о повратку је важно у циљу добијања потпуне и реалне слике целокупног миграционог процеса [према: Bonifazi and Paparusso 2018: 2].

Кесарино наводи да се миграциони циклус сваког мигранта састоји од три различите етапе: емиграције, имиграције и повратка [Cassarino 2015]. Од повезаности наведених етапа унутар циклус зависи да ли ће исти бити потпун, непотпун или прекинут. Кесарино даље тврди да су жеља и спремност за повратком два основна елемента у процесу припреме повратка мигранта у државу порекла. Жеља подразумева одсуство било каквог спољашњег утицаја приликом доношења одлуке. С друге стране, главни фактори који обликују спремност миграната да се врате представљају комбинацију времена, ресурса, искуства и услова живота у државама пријема и државама порекла [Cassarino 2015]. Готово истог става су Дувал и Билцили и Сигл који сматрају да су намере миграната о повратку често последица њиховог искуства у држави пријема (позитивног или негативног), али и јачине веза које мигранти остварују са државом порекла [Duval 2004; Bilgili and Siegel 2015].

Разумевање будућих миграционих планова потенцијалних повратника може бити од великог економског и друштвеног значаја, пре свега за државу порекла уколико жели да развија и одржава односе са својим становништвом у иностранству [према Bilgili and Siegel 2015: 2], али и да омогући лакши повратак и адекватну адаптацију онима који планирају да се врате. Важност познавања миграционих планова у будућности огледа се и кроз процес доношења мера с циљем креирања политика које би утицале на развој државе порекла путем преноса вештина и знања, финансијских средстава и генералног искуства миграната [Ghimire and Maharjan 2015: 3].

Циљ овог рада је испитивање намера повратка међу припадницима друге генерације миграната из Србије у кантону Луцерн (Швајцарска), као и детерминисање фактора који утичу на њихову намеру. Истраживање искључује могућност краткорочног (привременог) повратка у домовину, те су испитаници одговарали о намерама везаним искључиво за трајни повратак. Иако су у фокусу истраживања припадници друге генерације, у сврху добијања комплетније слике, једно од важнијих истраживачких питања везано је за намере о повратку њихових родитеља (прва генерација миграната). Захваљујући добијеним одговорима, један сегмент истраживања заснован је на примени компаративне анализе. Полазећи од претходно наведених тврдњи да на одлуку о повратку миграната утичу везе које мигранти остварују с државом пријема и државом порекла, акценат је на истраживању различитих аспеката интеграције и транснационалних активности испитаника. У том смислу може се констатовати да на намере о повратку имају утицај релативно супротни процеси са сложеним последицама, с обзиром на то да интеграција има тенденцију да ојача везе са државом пријема, док транснационалне активности миграната учвршћују везе са државом порекла.

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Иако повратак припадника друге генерације миграната може бити разматран и као вид имиграције у државу порекла родитеља [King and Christou 2008: 2], повратне миграције у ширем смислу (поред припадника прве генерације миграната) подразумевају и повратак припадника друге и треће генерације [Kunuroglu et al. 2016: 3–4]. Овакав концепт представља полазну основу овог рада. У светској научној литератури, највећи број студија усмерених ка испитивању намера миграната о повратку, засновано је на интеграцијско-транснационалној релацији [Bonifazi and Paragusso 2018: 2]. У том контексту, резултати бројних истраживања показали су да низак степен интеграције у држави пријема, уз истовремено јачање транснационалне везе са државом порекла, у највећем броју случајева, повећава вероватноћу повратка [De Haas and Fokkema 2011; Fokkema 2011; Bilgili and Siegel 2014; Steinmann 2018; Bonifazi and Paragusso 2018].

У истраживању које је Стаинмен спровео међу мигрантима из Пољске и Турске у Немачкој, утврђено је да пресудну улогу на намеру да се врате имају транснационалне активности које мигранти одржавају са државом порекла [Steinmann 2018]. Иако је економски фактор (слабе дознаке и улагање у реконструкцију или изградњу објеката у држави порекла) и позитивно и негативно утицао на планове о повратку, јаке друштвене и културне везе остварене са матицом имале су посебан утицај на њихову намеру да се врате. Ово је нарочито изражено код пољских миграната код којих су израженије намере о повратку. Студија коју су спровели Де Хас и Фокема међу припадницима четири мигрантске заједнице (из Египта, Гане, Марока и Сенегала) у Шпанији и Италији, указује на сложеност везе између интеграције и транснационализма. Аутори су утврдили да социокултурна интеграција има негативан ефекат на намеру о повратку,

док економска интеграција нема значајног утицаја [De Haas and Fokkema 2011]¹. С друге стране, економске везе са државом порекла, имају позитиван утицај на намере о повратку, док социјалне немају значајнији ефекат. Бонифази и Папарусо су, приликом спровођења истраживања међу мигрантима у Италији, утврдили да су транснационалне активности миграната важан фактор у обликовању намера за повратак миграната. Наиме, већа учесталост посета и одржавање веза са земљом порекла у великој мери повећале су могућност да ће се код испитаника јавити јача намера за повратком [Bonifazi and Paparuso 2018]. Мигранти који долазе из Латинске Америке, Субсахарске Африке, Кине, Филипина, Украјине, Пољске, Румуније, показали су већу намеру да се врате у поређењу са мигрантима из других држава Европске уније и других развијених земаља света. У погледу економске структуре, подаци су показали да незапослени и неактивни радници код којих је изражена намера да остану у Италији највероватније не намеравају да се врате јер нису реализовали свој циљ емиграције. Фокема је утврдила да одлично познавање матерњег језика, верске праксе, као и транснационална повезаност са државом порекла (дознаке, инвестиције, посете), позитивно утичу на намеру о повратку, док економска интеграција нема значајног утицаја [Fokkema 2011]. До истих резултата дошле су и Билцили и Сигл које су испитивале намере повратка међу мигрантима из Авганистана, Бурундија, Етиопије и Марока у Холандији. Ауторке су утврдиле да иако економска интеграција нема јасно дефинисан утицај на намере за повратак, вероватније је да ће слабије културно интегрисани појединци исказати намеру за трајним повратком у државу порекла. С друге стране, и у овом истраживању, показало се да су транснационалне везе миграната са државом порекла имале позитиван утицај на формирање намера о повратку [Bilgili and Siegel 2015].

Када је реч о родним разликама, Ицигсон и Џоргули-Сауседо сматрају да миграција сама по себи за мушкарце може значити губитак статуса и привилегија стечених у матици, и да би могућност повратка у државу порекла значило да би изгубљено могло да се поврати. Супротно томе, жене се лакше прилагођавају новом друштвеном окружењу, те су код њих слабије изражене намере о повратку [Itzigsohn and Giorguli-Saucedo 2005]. У истраживању које је спроведено међу десет мигрантских заједница у Норвешкој (и српска) Карлингтон и Петерсен су утврдили да су највеће могућности повратка заступљене међу мушком популацијом у четрдесетим годинама, који су скоро половину свог живота провели у Норвешкој [Carlington and Pettersen 2014].

У литератури о миграцијама преовладава став – што су мигранти старији већа је вероватноћа о намери за повратак у државу порекла [према

¹ За потребе овог рада, аутори су користили податке добијене истраживачким пројектом “Push and pull factors of international migration”. Истраживачки пројекат је реализован 1997. године на територији Египта, Марока, Турске, Гане, Сенегала, Италије и Шпаније. Пројекат је финансирала Европска комисија, извршио *Eurostat* и спровео Холандски интердисциплинарни демографски институт (NIDI) у сарадњи са истраживачким институтима у државама у којима је истраживање спроведено.

Cobb-Clark and Stillman 2013: 4]. У том контексту, може се очекивати да ће доминантну групу повратних миграната, у највећем броју случајева, чинити популација старије старосне доби која тек након пензионисања одлучује да се врати у државу порекла. Као значајан фактор повратка издваја се и брачни статус миграната. Код миграната који су у брачној заједници јавља се мања шанса за повратак [Bonifazi and Paparusso 2018: 10]. Мигранти који су се доселили са супружницима и децом изражавају мању намеру за повратак у поређењу са мигрантима који немају такав статус у држави пријема. Када је реч о образовању, поједина истраживања утврдила су да се највећа вероватноћа повратка јавља код лица са средњим нивоом образовања, док се код високообразоване деце миграната примећује најмања намера за повратком [Carlington and Pettersen 2014: 27].

Методолошки изазови изучавања феномена међународних (повратних) миграција

Прикупљање података о међународним миграцијама представља јединствени поступак, с обзиром на то да исти феномен (миграције становништва), исти догађај (међународне миграције) и исто становништво (међународни мигранти) региструју две различите државе користећи два потпуно различита система прикупљања података [Poulain 2008: 20]. Велики број држава не располаже системом за регистрацију. У неким државама процена миграционих токова заснива се на комбинацији података из различитих извора. Пописи становништва у многим државама представљају једини извор података о миграцијама. Међутим, пописима је тешко пратити редовне промене миграционог процеса, а пописна статистика не пружа информације о узроцима и последицама миграција. Стога се може рећи да је статистика о миграцијама обично секундарни производ пописне праксе држава [Eurostat, 2003: 18].

Република Србија убраја се у групу држава која је најреспектабилније податке о обиму и правцу спољних миграционих кретања добијала путем пописа становништва. Југословенски попис из 1971. године први је пружио податке о броју српских држављана на привременом раду у иностранству. У пописима становништва 1971, 1981. и 1991. године сва лица на раду или боравку у иностранству укључена су у укупно становништво Србије, док су у попису становништва 2002. лица која раде или бораве у иностранству годину дана или више била искључена из контингента сталног становништва. Према принципу „уобичајеног становништва”, који је примењен у попису 2011. године, у укупно становништво одређеног места укључена су само лица која су у датом месту живела непрекидно најмање годину дана пре критичног момента пописа, као и лица која су у том месту живела краће од 12 месеци, али с намером да у њему остану најмање годину дана. Евиденција повратника са рада – боравка у иностранству, извршена је у три пописа: 1981, 1991. и 2011. године. У пописима 1981. и 1991. регистрован је само број повратника који су радили у иностранству. У попису 2011. године, уз повратнике који су радили

у иностранству, евидентирани су и чланови породице који су са њима боравили у иностранству до повратка у матицу. Наведене две различите категорије повратника у резултатима пописа 2011. године представљене су као један недељив скуп, с обзиром на то да није било предвиђено решење за њихово посебно исказивање [Станковић 2014: 11–12, 23].

Табела 1. Укупан број повратника по пописним годинама²

Година пописа	Србија	Централна Србија	Војводина
1981.	63.801	54.329	9.472
1991.	62.843	43.136	19.707
2011.	234.932 ³	184.504	50.428

Извор: [Станковић 2014: 23].

У пописима 1981. и 1991. евидентиран је готово подједнак број повратника, док их је у попису 2011. године регистровано скоро три пута више (Табела 1). Поред наведених методолошких разлика, упоредивост података међу поменутим годинама отежава чињеница да је између пописа 1991. и 2011. протекло двоструко више времена него између пописа 1981. и 1991, што је повољно утицало на раст датог скупа [Станковић 2014: 23]. У сва три пописа, највећи број повратника је забележен у Централној Србији, док се Војводина одликује знатно мањим учешћем. Овакав однос између два региона не изненађује уколико се у обзир узму разлике у укупном броју становника, као и разлике између броја лица на раду / боравку у иностранству [Станковић 2014: 24].

Материјал и методе истраживања

С обзиром да пописна статистика не пружа одговоре који су дефинисани циљем рада, испитивање је засновано на on-line истраживању. Основни разлог спровођења наведеног типа истраживања је директно условљен географском удаљеношћу истраживача и испитаника (истраживачи су се у тренутку спровођења истраживања налазили у Србији, а испитаници у Швајцарској). On-line анкетно истраживање као такво има бројне предности. Дувеил као једну од најважнијих, наводи чињеницу да испитаници могу да одговоре на питања у тренутку када њима највише одговара, што указује на то да се без притиска могу фокусирати на своје одговоре, који и чине основу истраживања [Dewaele 2018].

За потребе овог рада спроведена је on-line анкета затвореног типа. Упитник је формиран на *Google drive* платформи и дистрибуиран је испитаницима путем електронске поште. Сам поступак анкетног истраживања

² Без података за АП Косово и Метохију.

³ У попису 2011. године, из контингента повратника са рада / боравка у иностранству, искључен је укупан број повратника из бивших република СФРЈ (87.113) [Станковић 2014: 23].

спроведен је између 20. октобра и 15. децембра 2018. године међу припадницима друге генерације српских миграната у Швајцарској. Као што је већ наведено, у обзир су узети само одговори испитаника који су рођени и који живе у кантону Луцерн. Упитник је садржао 43 питања, међу којима се издвајају питања о социо-демографским карактеристикама испитаника (пол, старост, брачни статус, број деце и радни статус), држављанству и етничком идентитету. У складу са дефинисаним циљем рада и раније поменути теоријским концептима, акценат је био на питањима о транс-националним активностима, као и о социо-економској интеграцији у држави пријема, с посебним освртом о намерама за повратак у Србију. На посредан начин, преко ставова испитаника, у анализу су укључене намере о повратку прве генерације миграната.

У циљу јаснијег и комплетнијег разумевања фактора који утичу на намере о повратним миграцијама испитаника, истраживање је употпуњено подацима добијеним структурираним интервјуом, као често коришћеном методом у различитим научним дисциплинама. Јанг и др. сматрају да се значај интервјуа, као вида квалитативног истраживања, преваходно огледа у могућности дубинске анализе искустава релативно мале величине узорка [Young et al. 2018]. С обзиром на указана просторна ограничења, примењен је тзв. *Инијернет и нијервју* [Bolderson 2012: 68]. У овом случају, наведени тип интервјуа спроведен је путем друштвених мрежа и *Zoom* платформе. Укупно је реализовано десет интервјуа, у којима је учешће узело 6 жена и 4 мушкарца. Старост свих учесника интервјуа је између 20 и 30 година. Учесници интервјуа су изабрани на основу личног познанства са ауторкама истраживања. Пре самог поступка, испитаници су упознати са предметом и циљем рада, те су сви на добровољној основи приступили интервјуисању. Интервју је спроведен у јулу 2020. године.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Прва фаза анализе добијених резултата спроведене анкете укључује представљање социо-демографских карактеристика испитаника. Истраживањем је обухваћено 33 припадника друге генерације српских миграната у кантону Луцерн. У погледу полне структуре, незнатно већи број чиниле су жене (51,5%). Посматрано према старосној структури, највећи број испитаника је било старости између 20 и 34 године, при чему су доминантну старосну групу (51,5%) чинила лица старости између 20–24 године, док су два испитаника (6,1%) имала мање од 20 година. У истраживању нису учествовала лица старија од 34 године. Анализа старосне структуре указује да је највећи број испитаника рођен 90-их година 20. и почетком 21. века. Ови подаци поклапају се са чињеницом да је у овом периоду у Швајцарској забележено повећање броја миграната са простора бивше Југославије, нарочито Србије [Swiss Federal Statistical Office, 2018], који су у поменутом периоду добили потомке. У литератури о миграцијама они су категоризовани као друга генерација миграната.

Табела 2. Социо-демографске карактеристике испитаника

Обележје испитаника		Укупно	%
Полна структура	Мушки	16	48,5
	Женски	17	51,5
Старосна структура	<20	2	6,1
	20–24	17	51,5
	25–34	14	42,4
Радни статус	Запослен/а	23	69,7
	Незапослен/а	2	6,1
	Неактивна лица ⁴	8	24,2
Брачни статус	Неожењен/неудата	20	60,6
	Ожењен/удата	13	39,4
Број деце	Једно	4	12,1
	Двоје	5	15,2
	Без деце	24	72,7

Извор: Формирано на основу резултата анкетног истраживања [обрада аутора].

С обзиром на старосну структуру испитаника, подаци о брачном статусу и броју деце нису неочекивани. Највећи број анкетираних лица (60,6%) није у брачној заједници и нема децу (72,7%). Око трећине испитаника има једно или двоје деце, док ниједан учесник истраживања нема више од два детета. Када је реч о економској активности, резултати истраживања указују да је највећи број испитаника (69,7%) запослен, знатно мањи број (6,1%) је незапослен, док је најмање неактивних лица (ученици: 6,1%; студенти: 18,1%). С обзиром да Швајцарска спада у ред држава које одобравају двојно држављанство, не изненађује податак да велики број испитаника (45,5%) има двојно држављанство, српско држављанство има нешто мањи број лица (42,4%), док најмањи број испитаника (12,1%) има швајцарско држављанство. Сви испитаници рођени су у кантону Луцерн у којем су у тренутку спровођења истраживања и боравили. Подаци швајцарске статистике [Swiss Federal Statistical Office, 2018] показују да је кантон Луцерн један од кантона Швајцарске у којем живи највећи број лица из Републике Србије (пored кантона Цирих, Аргау, Сент Гален, Во и Берн). Према подацима из 2018. године, у овом кантону боравило је 11.883 српских миграната, док је њихов удео, исте године, у укупној мигрантској популацији износио 16,4% што представља највећи удео у односу на остале кантоне Швајцарске.

На основу намера о повратним миграцијама, све испитанике могуће је поделити у три категорије: мигранти који намеравају да се врате, мигранти који не намеравају да се врате и мигранти који ће се можда вратити у Србију. Највећи број испитаника, готово половина испитаног узорка, не планира да се врати (48,4%), мањи број њих би се можда вратио (30,3%),

⁴ У неактивна лица спадају ученици, студенти, пензионери, лица која обављају кућне послове и остала лица.

Карта 1. Просторни размештај миграната из Србије у Швајцарској по кантонима (2018).
Извор: [Формирано на основу података Swiss Federal Statistical Office, 2018]

док је најмањи број лица исказао намеру за повратком (21,2%). Резултати истраживања указали су на постојање изразитих родних разлика. Наиме, више од две трећине мушкараца обухваћених истраживањем намерава да се врати или ће се можда вратити. Супротно томе, готово исти проценат (две трећине) жена које су учествовале у истраживању своју будућност не виде у Србији. У погледу економске активности, трећина свих лица који не планирају да се врате у Србију економски је активно. Када је реч о брачном статусу, више од половине испитаника који нису у браку не планирају да се врате у Србију.

Разматрање мотива за повратак засновано је на детерминисању фактора привлачног и одбојног карактера како у држави пријема, тако и у држави порекла. Најважнији разлози који утичу на намере о повратку су повезани са задовољством живота у кантону Луцерн, али и, у великој мери, са тренутном социо-економском ситуацијом у Србији. Резултати истраживања су показали да су испитаници упознати с проблемима с којима се суочавају њихови рођаци и пријатељи у Србији, те да такав став обично има негативан утицај на одлуку самих миграната о повратку. С друге стране – запосленост, адекватна примања и достигнут висок ниво социјалне интеграције у кантону Луцерн издвајају се као основни разлози због којих највећи број испитаника не планира да се врати у Србију:

„Не планирам да се трајно вратим у Србију. Разлог је велика разлика у начину живота и стандарда, и то што сам јако задовољна животом у Луцерну. Знам да у Србији не бих била добро плаћена у мојој струци као у Швајцарској” (жена, 24 године).

Мигранти који намеравају да се врате обично наводе породичне разлоге као основни повод за повратак. Углавном је реч о испитаницима који имају неког старијег члана породице у Србији којем је потребна нега. Поред тога, велику улогу међу факторима емоционалне природе има осећај припадности месту у којем су рођени родитељи испитаника, а које поједини припадници друге генерације сматрају својим домом. Ипак, највећи број испитаника намерава да се врати по завршетку радног ангажовања у кантону Луцерн и након стицања услова за пензију:

„Да, планирам да се вратим у Србију али не још увек него након што одем у пензију. Са швајцарском пензијом се може добро живети у Србији. Волим Србију и себе сматрам Србином. Овде ми је породица, али ме вуче да будем доле.” (мушкарац, 27 година).

У поређењу с намерама припадника друге генерације миграната о повратним миграцијама, ставови испитаника о плановима њихових родитеља указују на постојање значајних разлика између две генерације. Највећи број испитаника навео је да њихови родитељи планирају да се врате у државу порекла (66,7%), док су се родитељи мањег броја испитаника већ вратили (6,1%). Чињеницу да њихови родитељи у већој мери намеравају да се врате у државу порекла, мигранти друге генерације објашњавају

Графикон 1. Одговори испитаника о намерама трајног повратка у Србију (М – мушкарци; Ж – жене)

Извор: Формирано на основу резултата анкетног истраживања [обрада аутора].

тима што су мигранти прве генерације *ириврженији* Србији, с обзиром на то да су рођени и да су провели велики део свог живота у Србији. Ипак, повратак прве генерације миграната не подразумева и потпуни прекид контакта са државом имиграције. На одрживост контакта мигранта са кантоном Луцерн, између осталог, имају великог утицаја погодности које мигранти имају у Швајцарској, а које су превасходно повезане са услугама здравственог система:

„Моји родитељи планирају да се трајно врате у Србију. Разлози су: одрасли су у Србији, више су везани за Србију и родбину, улагали су у кућу и сва имовина им је у Србији. Као и већина људи имају и моји родитељи страх да се скроз одјаве из Швајцарске због здравственог система који је много бољи у Швајцарској” (жена, 24 године).

Истраживањем је утврђено да мигранти прве генерације редовно посећују Србију и чешће шаљу финансијске дознаке својим рођацима и пријатељима у односу на своју децу. На основу бројних емпиријских истраживања, ова чињеница може бити кључна у каснијој одлуци о повратку. Наиме, Констант и Маси у студији о мигрантима у Немачкој, између осталог, утврдили су да ће се мигранти који шаљу дознаке извесније вратити од миграната који то не чине [Constant and Massey 2002]. Поједини испитаници, с друге стране, сматрају да мигранти прве генерације повратак у Србију посматрају као почетак новог живота или наставак живота који су изгубили одласком у иностранство:

„Искрен да будем, мислим да ће моји родитељи да 'процветају' када се врате у Србију. Многи људи који су радили у Швајцарској су под пензионерске дане одлучили да оду у Србију и ту нема ничег необичног” (*мушкарац, 30 година*).

Иако не постоји јединствена дефиниција концепта интеграције миграната, може се констатовати да је интеграција миграната дугорочан вишедимензионалан и вишесмеран процес прилагођавања у друштво земље пријема који подразумева законску, економску и социо-културну интеграцију [Лукић 2016: 83–84; Лукић 2018: 641]. Када је реч о интеграцији миграната друге генерације треба поћи од чињенице да, иако припадају категорији мигранта као и њихови родитељи, животни пут прве и друге генерације у потпуности је другачији. Поменуте разлике превасходно се огледају кроз податак да су две наведене генерације миграната рођене у различитим државама, те су најранији период живота провели прилагођавајући се различитим системима. Процес адаптације новој средини са којом су се суочили мигранти прве генерације приликом насељавања у кантону Луцерн, заобишао је њихове потомке. У том контексту, разумљиви су и резултати истраживања који су показали да припадници друге генерације српских миграната у кантону Луцерн формирају различите видове социјалних мрежа. Поред контаката које остварују са српским мигрантима, они су друштвено повезани и са припадницима швајцарске националности, као и са лицима других мигрантских заједница које живе у овом кантону. Највећи број испитаника (90,9%) наводи да њихова националност нема никаквог утицаја у њиховом социјалном животу. Око две трећине испитаника сматра да за друштво Швајцарске они нису странци већ интегрални део заједнице. Више од 60% испитаника се није сусрело ни с једним видом дискриминације што указује на то да друштво кантона Луцерн (и Швајцарске генерално), сачињено од значајног дела миграната, показује висок степен поштовања према различитостима које се заснивају на етничкој разноврсности. Поред тога, висок степен укључености на тржиште рада добар је показатељ нивоа економске интегрисаности. За највећи број испитаника, кантон Луцерн је место у којем се они осећају безбрижно и срећно:

„Имам добре услове за живот у Луцерну. Све је регулисано овде и нема корупције. Имам одличне могућности за школовање. Луцерн је мирно и уређено место. У разговору са неким рођацима, чула сам да тако није у Србији” (*жена, 22 године*).

„Нисам се сусрела ни са једним видом дискриминације. Миран је живот овде. Спокојан. Има доста нас из различитих делова Балкана и сви се поштујемо” (*жена, 27 година*).

Резултати појединих истраживања [Somerville 2008; Kunuroglu 2016] открили су да мигранти друге генерације често поседују одређену врсту знања о држави порекла. У великој мери, говоре језик државе порекла и

циркулишу на релацији између државе порекла и државе пријема, чему је између осталог допринео развој авио-саобраћаја. Кесарино [Cassarino 2004] наводи да потенцијални повратници пре коначног повратка уређују свој наредни стадијум живота водећи рачуна о економским (финансијске дознаке), социјалним (друштвене мреже, посете) и културним (медији) везама с матицом. Сагледавањем података о транснационалним активностима, које се у основи огледају кроз различит систем веза који мигранти остварују на релацији држава порекла – држава пријема, упућује на закључак да су испитаници упознати и укључени у различита социо-економска дешавања у Србији иако нису физички присутни. Посматрано из угла социјалних односа, утврђена је интензивна комуникација испитаника са становништвом у држави порекла. Сви испитаници имају, поред рођака, и пријатеље у Србији са којима најчешће остварују контакт посредством интернета. Поред тога, више од 40% испитаних барем је једном финансијски помогло у обнови или изградњи објеката (црква, болница и сл.) у Србији. Када је реч о посетама, највећи број испитаних Србију посећује два до пет пута годишње (81,8%), углавном за време одмора или празника, док скоро трећина сматра да би чешће долазила у Србију да је географски ближа Швајцарској:

„Највећи део моје родбине је у Србији. Имам и доста пријатеља у Србији са којима се повремено чујем. Да је Србија на месту Немачке сваког другог викенда бих је посећивао” (*мушкарца, 29 година*).

„Србију посећујем 2–3 пута годишње, обично за дочек Нове године и током лета. Понекад сам ту и за Ускрс или у октобру када имам одмор” (*жена, 24 године*).

Посебан сет питања обрађених током интервјуа имао је за циљ да установи под којим условима би се испитаници вратили у Србију, односно шта је потребно променити како би се њихов повратак реализовао. Закључује се да гаранција сталног запослења и одговарајућа зарада не би били довољни фактори који би условили повратак, али би било изводљиво једино након *промене целокупног система*, које би у првом реду подразумевало реформу образовног и здравственог система, што се већ закључило према речима једне испитанице. У вези с тим истраживање је спроведено од стране Шантић и сар. [2019] у којем је утврђено да, у циљу побољшања квалитета живота становништва, посебан акценат власти у Србији треба да буде, између осталог, и на унапређењу здравствене заштите и културно-образовних институција. Испитаници су често наглашавали *ујодан живој* који имају у кантону Луцерн и све предности државе пријема у односу на државу порекла, те су одбијајући фактори повратка управо везани за неповољне аспекте живота у Србији у односу на исте у Швајцарској. С друге стране, као што је наведено, мигранти који намеравају да се врате учиниће то након пензионисања, те у том контексту посебан услов за њихов повратак не постоји. У овом случају, одлука о повратку у Србију, која би представљала последњи корак ка завршетку

миграционог циклуса (који је другачији у случају друге генерације миграната), обично је унапред одређена и на њу немају готово никаквог утицаја спољашњи фактори. Иако мотиви за повратак нису директно у вези са факторима економске природе, финансијска сигурност је врло важна за оне који планирају да се након пензионисања врате, с обзиром на то да су свесни да са иностраном пензијом могу добро да живе у Србији.

ЗАКЉУЧАК

У овом раду, са аспекта повратних миграција, разматране су намере трајног повратка у Србију припадника друге генерације српских миграната кантона Луцерн. У складу са изнетим резултатима претходних истраживања, могућност повратка сагледана је кроз приступ према којем ће мигранти који су добро интегрисани у држави пријема показати мању намеру за повратак, док ће испитаници који су активнији у транснационалном простору исказати веће намере о повратним миграцијама. Резултати истраживања су показали да највећи број припадника друге генерације српских миграната у кантону Луцерн не планира да се врати у Србију (48,4%), док је више од трећине неодлучно. За разлику од намера самих испитаника, утврђено је да у односу на своје потомке, родитељи испитаника (прва генерација миграната) у већој мери намеравају да се врате у домовину (66,7%). Велики значај у процесу расветљавања разлога који утичу на намере о повратним миграцијама имао је спроведени интервју захваљујући којем је разјашњена позадина која се крије у одговорима испитаника. Откривено је да намере о повратку нису под утицајем једне групе фактора, већ да на њих утичу различите врсте привлачних и одбијајућих фактора (*push & pull*) који су међусобно повезани и присутни у готово истој мери у држави порекла и држави пријема. Различите форме породичних односа, фактори емоционалне природе и лични разлози (који се обично темеље на жељи испитаника да се врате након пензионисања) су доминантни када је реч о повратку у Србију. Поред тога, приликом формирања одлуке о повратку, испитаници у обзир узимају разлике у животном стандарду у месту пријема и држави порекла. Генерално, задовољство животом испитаника у Луцерну има пресудну улогу у формирању одлука о останку у овом кантону. Поступком укрштања резултата истраживања, утврђено је да је намера повратка најизраженија код запослених мушкараца који су у браку, који шаљу финансијске дознаке и два до пет пута годишње посећују Србију. С друге стране, намера останка је најизраженија међу мигранткињама старости 20–24 година које су запослене, неудате и немају децу. Разлика између групе испитаника који намеравају и не намеравају да се врате огледа се у ангажовању у транснационалном простору. Испитаници који планирају да се врате чешће остварују контакт са пријатељима и рођацима у Србији и чешће посећују домовину од испитаника који не планирају да се врате. Посебна разлика се примећује када је реч о слању дознака, те је утврђено да испитаници који не намеравају да се врате претежно не шаљу финансијске

дознаке. Мигранти који су неодлучни у својим намерама (који ће се можда вратити у Србију) истичу да у овом тренутку живота не намеравају да се врате, али да ће се њихов став у наредном периоду можда променити. С обзиром да су истраживањем претежно обухваћени млади припадници друге генерације миграната њихов повратак имао би великог удела у процесу ублажавања неповољне демографске слике Србије која је нарушена, између осталог, и континуираним процесом иселјавања младих из државе.

ЗАХВАЛНИЦА

Овај рад подржан је у оквиру пројекта „Migration, Integration and Governance Research Centre” (MIGREC) који финансира Европска унија у оквиру „Horizon 2020 Програма истраживања и иновација”, у складу са Споразумом о финансирању бр. 857261, као и пројекта „Проблеми и тенденције развоја геопросторних система Републике Србије” (176017), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС.

ЦИТИРАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

- Лукић, Весна (2016). Интеграција присилних миграната из бивших република СФРЈ на тржиште рада у Србији. *Демографија*, 13: 83–94.
- Лукић, Весна (2018). Од имиграције до интеграције – можемо ли да учимо од земаља са развијеним политикама интеграције миграната? *Зборник Мајинце српске за друштвене науке*, 167: 639–649.
- Станковић, Владимир (2014). *Србија у процесу сјољних миграција*. Београд: Републички завод за статистику Србије.
- Шантић, Даница; Милена Спасовски, Едвард Јакопин, Мирјана Девеџић, Марија Антић, Александар Кнежевић, Александар Ђорђевић, Добрила Судимац Мратинковић, Невена Радић, Даница Ђуркин, Вања Јавор и Милица Тодоровић (2019). *Испитивање ставова и намера сјановништва о пресељавању и утврђивање ушцаја миграција на демографско сјарење у четири јединице локалне самоуправе, у циљу формулисања препорука за креирање мера популационе политике*. Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет.
- Ahlburg, Dennis and Richard Brown (1998). Migrants’ intentions to return home and capital transfers: A study of Tongans and Samoans in Australia. *The Journal of Development Studies*, 35(2): 125–151.
- Barbiano di Belgiojoso, Elisa (2016). Intentions on desired length of stay among immigrants in Italy. *Genus*. 72(1): 1–22.
- Bolderson, Amanda (2012). Conducting a Research Interview. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 43(1): 66–76.
- Bonifazi, Corrado and Angela Paparusso (2018). Remain or return home: The migration intentions of first-generation migrants in Italy. *Population, Space and Place*, 25(2): 1–13.
- Bilgili, Özge and Melissa Siegel (2015). To return permanently or to return temporarily? Explaining migrants’ intentions: *UNU-MERIT Working Papers*, 41: 1–20.
- Carling Jorgen and Silje Vatne Pettersen (2014). Return Migration Intentions in the Integration–Transnationalism Matrix. *International Migration*, 52(6): 13–30.

- Cassarino, Jean-Pierre (2004). Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited: *International Journal on Multicultural Societies*, 6(2): 253–279.
- Cassarino, Jean-Pierre (2015). *Reintegration and development*. European University Institute, Italy.
- Cawley, Mary and Stephen Galvin (2016). Irish migration and return: continuities and changes over time. *Irish Geography*, 49(1): 11–27.
- Cobb-Clark, Deborah and Steven Stillman (2013). Return migration and the age profile of retirement among immigrants. *IZA Journal of Migration*, 1–20.
- Constant, Amelie and Douglas Massey (2002). Return Migration by German Guestworkers: Neoclassical Versus New Economic Theories. *International Migration*, 40(4): 5–38.
- Coniglio, Nicola Daniele and Jan Brzozowski (2018). Migration and development at home: Bitter or sweet return? Evidence from Poland: *European Urban and Regional Studies*, 25(1): 85–105.
- De Haas, Hein and Tineke Fokkema (2011). The Effects of Integration and Transnational Ties on International Return Migration Intentions. *Demographic Research*, 25(24): 755–782.
- Duval, David Timothy (2004). Linking return visits and return migration among commonwealth Eastern Caribbean migrants in Toronto: *Global Networks*, 4: 51–67.
- Flahaux, Marie-Laurence (2017). Home, sweet home? The effect of return migration support mechanisms on reintegration. *Espace Populations Sociétés*. [DOI: 10.4000/eps.7118]
- Fakiolas, Rossetos and Russell King (1978). Emigration, return, immigration: A review and evaluation of Greece's postwar experience of international migration. *International Journal of Human Geography*, 2(2): 171–190. [DOI: 10.1002/(SICI)1099-1220(199606)2:2<171::AID-IJPG27>3.0.CO;2-2]
- Fokkema, Tineke (2011). Return Migration intentions among second generation Turks in Europe. The effect of integration and transnationalism in a cross-national perspective. *Journal of Mediterranean Studies*, 20(2): 365–388.
- Ghimire, Anita and Kabin Maharjan (2015). Student returnees and their reflection on contribution to Nepal: Use of knowledge and skills. *Migration and Development*, 4(1): 1–18. [DOI:10.1080/21632324.2014.935148]
- Guiraudon, Virginie (2014). Economic crisis and institutional resilience: the political economy of migrant incorporation. *West European Politics*, 37(6): 1297–1313.
- Itzigsohn, Jose and Silvia Giorguli-Saucedo (2005). Incorporation, transnationalism, and gender: immigrant incorporation and transnational participation as gendered processes. *International Migration Review*, 39(4): 895–920.
- King, Russell and Anastasia Christou (2008). Cultural geographies of counter-diasporic migration: The second generation returns 'home'. University of Sussex, Brighton, Sussex Migration Working Paper, 45: 1–30.
- Kunuroglu, Filiz; Fons van de Vijver and Kutlay Yagmur (2016). Return Migration. *Online readings in Psychology and Culture*, 8(2): 1–28.
- Ndreka, Alkida (2019). Return migration and Re-integration of Returnees challenges in the origin country. *RSC (Research in Social Change)*, 11(3): 4–24.
- Paparusso, Angela and Elena Ambrosetti (2017). To stay or to return? Return migration intentions of Moroccans in Italy. *International Migration*, 55(1): 1–19. [DOI: 10.1111/imig.12375]
- Pirvu, Ramona and Gheorghe Axinte (2017). Return migration – Reasons, consequences and benefits. *Annals of the University of Petroșani, Economics*, 12(4): 193–202.
- Poulain, Michael (2008). European migration statistics: Definitions, data and challenges. 1–20. In: Barni, Monica and Guus Extra (eds.), *Mapping Linguistic Diversity in Multicultural Contexts*, Berlin /New York, Mouton de Gruyter, 43–66.
- Steinmann, Jan-Philip (2018). One-way or return? Explaining group-specific return intentions of recently arrived Polish and Turkish immigrants in Germany. *Oxford University Press*, 1–35.

- Van Houte, Marieke and Tine Davids (2014). Moving Back or Moving Forward? Return Migration, Development and Peace-Building: *Amsterdam Institute for Social Science Research*. *New Diversities*, 16(2).
- Young, Juliette; David Rose, Hannah Mumby, Francisco Benitez-Capistros, Christina Derrick, Tom Finch, Carolina Garcia, Chandrima Home, Esha Marwaha, Courtney Morgans, Stephen Parkinson, Jay Shah, Kerrie Wilson and Nibedita Mukherjee (2018). A methodological guide to using and reporting on interviews in conservation science research. *British Ecology Society*. [<https://doi.org/10.1111/2041-210X.12828>]

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ

- Dewaele, Jean-Marc (2018). Online Questionnaires. In book: *The Palgrave Handbook of Applied Linguistics Research Methodology*. 269-286. Publisher: Palgrave MacMillan. Доступно на: https://www.researchgate.net/publication/328420868_Online_questionnaires. Приступљено: 25. 12. 2020.
- Eurostat (2003). Demographic statistics: Definitions and methods of collection in 31 European countries: <https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-CC-03-005-EN.pdf> Swiss Federal Statistical Office. Доступно на: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.html>. Приступљено: 25. 12. 2020.

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

BETWEEN DESIRES AND REALITY: INVESTIGATING THE RETURN INTENTIONS AMONG THE SECOND GENERATION MEMBERS OF MIGRANTS FROM SERBIA IN SWITZERLAND

by

DANICA ŠANTIĆ
danicasantic@gmail.com

MILICA TODOROVIĆ
milicageo123@gmail.com

University of Belgrade, Faculty of Geography
Studentski trg 3/III, Belgrade, Serbia

SUMMARY: Return migration is an under-explored area of population mobility studies. Although the return intention does not represent a guarantee for its realization, migrants who express the intention to return have a better chance of achieving it compared to those who do not even think about it. Return migration can have great importance for the country of origin's overall development, especially when it comes to return of young people. The paper presents the results of a survey carried out among the second generation members of migrants from Serbia in canton of Lucerne (Switzerland) with the aim of determining their return intentions. The research excludes the possibility of short-term (temporary) return, and the respondents answered about the intentions related exclusively to permanent return. For the purposes of the paper, an online questionnaire was

conducted as well as interviews. The results indicated the complexity and indissolubility of migrants' ties with the Republic of Serbia on different levels. However, the return intention has been shown to be influenced by a number of factors that are primarily related to life satisfaction in the country of destination. In that context, it is not surprising that most of the respondents (48.4%) do not plan to return to Serbia, some of them (30.3%) might return, while the smallest number of respondents (21.2%) intend to return. In contrast to the intentions of the respondents themselves, it was found that the respondents' parents (the first generation of migrants) have a greater intention to return to Serbia (66.7%). By crossing the data, it was determined that the return intention is most express among employed men who are married, who send remittances and visit Serbia two to five times a year. The intention to stay in the country of destination is most express among women aged 20–24 who are employed, unmarried and have no children. In addition, the results showed that respondents who plan to return are more likely to make contact with friends and relatives in Serbia than respondents who do not plan to return.

KEYWORDS: return migration, intentions, second generation, Serbia, Switzerland